

शैक्षणिक उपलब्धियों की अवधारणा

सुनिता किस्पोट्टा

शोधकर्ता, मनोविज्ञान विभाग
राधा गोविंद विश्वविद्यालय, रामगढ़, झारखंड

Received : 22/02/2023

1st BPR : 01/03/2023

2nd BPR : 09/03/2023

Accepted : 16/03/2023

Abstract

'उपलब्धि' शब्द वांछित उद्देश्यों या लक्ष्य या स्तर को प्राप्त करने के कार्य को संदर्भित करता है। शैक्षिक रूप से, 'उपलब्धि' शब्द किसी विशेष क्षेत्र में वांछित स्तर तक किसी व्यक्ति के प्रदर्शन को संदर्भित करता है। उपलब्धि छात्र की क्षमता और प्रदर्शन की उपलब्धि है। यह बहु-आयामी और जटिल रूप से मानव विकास और संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास से संबंधित है। बहुत से कारक हैं जो आंतरिक और बाहरी दोनों कारकों से शैक्षणिक उपलब्धि और छात्र प्रतिधारण की उन्नति में योगदान करते हैं। छात्रों के परिवार जो एक ऐसा माहौल बनाने में भूमिका निभा सकते हैं जो छात्रों की शिक्षा को आगे बढ़ाने में उनकी भावना को प्रभावित करता है, खासकर अगर छात्रों और परिवार के छात्रों के बीच शारीरिक और/या मनोवैज्ञानिक दोनों तरह का घनिष्ठ संबंध हो। आधुनिक समाज उपलब्धि उन्मुख है। शैक्षणिक उपलब्धि कई कारकों पर निर्भर करती है जो बदले में छात्रों की सफलता को दर्शाती है।

Key words : शैक्षिक उपलब्धि, अवधारणा, शिक्षा मनोविज्ञान।

परिचय

वर्तमान दुनिया में शिक्षा की क्षमता हर समाज की प्रगति के साथ जुड़ी हुई है। हमारे समाज में शैक्षणिक उपलब्धि को किसी की कुल क्षमताओं और क्षमताओं का न्याय करने के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड माना जाता है। इसलिए शैक्षणिक उपलब्धि शिक्षा के साथ-साथ सीखने की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कार्टर द्वारा शिक्षा का शब्दकोश (1959) शैक्षणिक उपलब्धि को स्कूल के विषयों में प्राप्त ज्ञान या विकसित कौशल के रूप में परिभाषित करता है, जो आमतौर पर परीक्षण के अंकों या शिक्षकों या दोनों द्वारा निर्धारित अंकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। चौपलिन द्वारा डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी (1965) शैक्षिक या अकादमिक उपलब्धि को परिभाषित करता है, जैसा कि शिक्षकों द्वारा मानकीकृत परीक्षणों या दोनों के संयोजन द्वारा मूल्यांकन के रूप में शैक्षणिक कार्य में विशिष्ट स्तर की उपलब्धि या प्रवीणता है। यह एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण, अर्थात् स्कूल, शिक्षकों और साथियों के साथ छात्र की बातचीत का उत्पाद है। शैक्षणिक उपलब्धि या अकादमिक प्रदर्शन जैसे अन्य क्षेत्रों में प्रदर्शन एक आयामी नहीं है, बल्कि यह एक बहुआयामी गतिविधि है, जिसमें कई चरण शामिल हैं। अकादमिक उपलब्धि छात्र की अवधारणा को यह बताकर प्रभावित करती है कि दूसरे उसे कैसे आंकते हैं और दूसरों के संबंध में खुद को कैसे आंकते हैं। वे सामाजिक गतिविधियों पर खर्च किए जा सकने वाले समय और ऊर्जा की मात्रा को भी प्रभावित करते हैं और इससे वह कितना मिलनसार बन जाता है। व्यापक सीखने की क्षमता, और जिम्मेदारी चेतना की परीक्षा के अलावा अकादमिक उपलब्धि में न केवल बुद्धि और व्यावहारिक क्षमता शामिल है, बल्कि मानव समाज और प्रकृति के ज्ञान की महारत भी शामिल है। तेज छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि कई मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संबंधों जैसे दृष्टिकोण, शिक्षक प्रभावशीलता, समायोजन क्षमता, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, घर और स्कूल के वातावरण से बहुत प्रभावित होती है। शैक्षणिक उपलब्धि एक आयामी नहीं बल्कि बहुआयामी घटना है। आधुनिक समाज उपलब्धि उन्मुख है। अकादमिक व्यावसायिक उन्मुख पहलुओं के लिए छात्रों को प्रवेश देने में उपलब्धि को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। शैक्षणिक उपलब्धि कई कारकों पर निर्भर करती है जो बदले में विफलता को निर्धारित करती है और छात्रों की सफलता।

शैक्षणिक उपलब्धि से संबंधित कारक

बौद्धिक कारक अकादमिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कारकों पर अनुसंधान का फोकस हुआ करते थे, और फिर संबंधित अनुसंधान के विकास के साथ, अधिक गैर-बौद्धिक कारकों, पर्यावरणीय कारकों ने विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया है। हाल के वर्षों में विभिन्न शोधकर्ताओं ने बुद्धि और शैक्षणिक उपलब्धि के बीच संबंध का अध्ययन किया है। सामान्य संज्ञानात्मक क्षमता और शैक्षणिक उपलब्धि के बीच संबंध की प्रकृति को समझने से अभ्यास और सिद्धांत दोनों

के लिए व्यापक प्रभाव पड़ता है। बुद्धि और शैक्षणिक उपलब्धि की कारण पूर्वता के संबंध में काफी बहस हुई थी। कुछ शोधकर्ताओं ने बुद्धिमत्ता और उपलब्धि को समान निर्माणों के रूप में देखा। परिवारों के पालन-पोषण के तरीके छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। शैक्षणिक उपलब्धि को सभी शैक्षणिक विषयों में कक्षा के साथ-साथ पाठ्येतर गतिविधियों में उत्कृष्टता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक अकादमिक उपलब्धि, जैसे किसी की कक्षा में प्रथम स्नातक, कभी-कभी विशुद्ध रूप से मात्रात्मक मामला होता है, जबकि किसी मान्यता प्राप्त पत्रिका द्वारा प्रकाशित लंबे, व्यापक शोध के निष्कर्ष भी एक उल्लेखनीय शैक्षणिक उपलब्धि होती है। किसी विश्वविद्यालय में किसी विशेष विभाग का प्रमुख/अध्यक्ष नामित होना एक पेशेवर और शैक्षणिक उपलब्धि दोनों है। प्रासंगिक साहित्य की समीक्षा से पता चलता है कि अकादमिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कारकों पर विद्वानों के शोध को आम तौर पर दो मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है: व्यक्तिगत छात्र विशेषताएँ और बाहरी पर्यावरणीय कारक। वांग (2013) जैसे छात्रों की व्यक्तिगत विशेषताओं पर अध्ययन का तर्क है कि छात्रों की आंतरिक प्रेरणा का छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। शिक्षक हमेशा छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक होते हैं, विशेष रूप से, शिक्षक अपेक्षाएँ, शिक्षक प्रभावकारिता, कुछ शिक्षण व्यवहार, शिक्षक पेशेवर विकास अभ्यास, शिक्षकों की कुछ व्यक्तिगत विशेषताएँ, शिक्षक शैली और शिक्षक-छात्र संबंध सभी का छात्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सुहैली और सोइलासिह (2015) के अनुसार, पारिवारिक स्थितियाँ (मात्रा और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में) छात्रों की शैक्षणिक सफलता को निर्धारित करने में एक भूमिका निभाती हैं, शैक्षणिक उपलब्धि। शिक्षक-छात्र संबंधों पर एक अन्य अध्ययन में, यह पाया गया कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शिक्षक-छात्र संबंध छात्रों की व्यस्तता और शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करते हैं, और नकारात्मक शिक्षक-छात्र संबंधों का भी महत्वपूर्ण सकारात्मक भविष्य कहनेवाला प्रभाव होता है जब छात्र सीखने के साथ संघर्ष करते हैं। इसके विपरीत, स्नातकोत्तर शैक्षणिक उपलब्धि के प्रभावशाली कारकों पर अध्ययन मेंटरशिप, वित्तीय सहायता नीतियाँ, अध्ययन प्रेरणा और पारिवारिक पृष्ठभूमि पर केंद्रित है। लिंग और वांग (2018), एक गुणात्मक अध्ययन के आधार पर सत्यापित करते हैं कि स्नातक छात्र प्रेरणा, संरक्षक मार्गदर्शन, सहकर्मी प्रभाव और पारिवारिक पृष्ठभूमि संयुक्त रूप से स्नातक छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि पर कार्य करते हैं। सहकर्मी एक-दूसरे के सीखने के दृष्टिकोण, प्रेरणा और जुड़ाव व्यवहार को प्रभावित करते हैं, और सीखने के लिए आंतरिक प्रेरणा और व्यवहार में समानता भी साथियों के बीच शैक्षणिक उपलब्धि में समानता की ओर ले जाती है, करीबी दोस्तों के साथ एक व्यक्ति के शैक्षणिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विभिन्न व्यक्तित्व विशेषताओं के साथ शैक्षणिक उपलब्धि के संबंध की जांच से पता चलता है कि अधिकांश व्यक्तित्व कारकों के संबंध में निष्कर्ष परस्पर विरोधी हैं, कुछ कारक, कम से कम, इस संबंध में महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं।

शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कारक

- **छात्र की प्रतिबद्धता**— जो छात्र अपनी पढ़ाई और ग्रेड के लिए प्रतिबद्ध हैं, वे आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ग्रेड के दबाव के बारे में उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वे नए जोश के साथ अपनी शिक्षा पर काम कर सकते हैं और हमेशा अधिक अंक हासिल करने के लिए प्रेरित रहेंगे।
- **छात्र की तनाव से निपटने की क्षमता**— छात्र अक्सर बहुत तनाव में रहते हैं। अच्छे ग्रेड प्राप्त करने का दबाव, वे जो कुछ भी करते हैं उसमें सबसे अच्छा होना और अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करना भारी पड़ सकता है। तनाव से मुकाबला करने की शुरुआत यह जानने से होती है कि यह दबाव सामान्य है और हर कोई इसे महसूस भी करता है। इसलिए, जो छात्र अपने तनाव का सामना कर सकते हैं, उनके शैक्षणिक उपलब्धि की संभावना अधिक होती है।
- **असफलता पर प्रेरणा और परिप्रेक्ष्य**— कोई भी शैक्षणिक उपलब्धि हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए दृढ़ संकल्प और उस लक्ष्य की दिशा में काम करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। हालाँकि, सफलता का मार्ग अक्सर असफलताओं से भरा होता है। प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं (जैसे आईएएस) और अन्य मानकीकृत परीक्षाओं में अक्सर छात्रों को अपने पाठ्यक्रम से बेहद अच्छी तरह से वाकिफ होने की आवश्यकता होती है। अधिकांश परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकते हैं, लेकिन बार-बार असफल होने के बावजूद फिर से प्रयास करना सफलता की कुंजी है।
- **छात्रों की रुचि का स्तर**— जिन छात्रों की पढ़ाई में उच्च स्तर की रुचि होती है, वे निम्न स्तर की रुचि वाले छात्रों की तुलना में अधिक सीखते हैं। विषयों को सजीव बनाकर, प्रोजेक्ट असाइन करके और समूह कार्य करके, और छात्रों को समुदाय में शामिल होने के अवसर प्रदान करके रुचि बढ़ाई जा सकती है। भले ही, अकादमिक रूप से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए छात्रों को स्वाभाविक रूप से एक निश्चित स्तर की रुचि होनी चाहिए।

- **शिक्षण की गुणवत्ता जो छात्रों को प्राप्त होती है**— यदि छात्रों को प्रभावी ढंग से नहीं पढ़ाया जाता है, तो वे सीखने में पूरी तरह से रुचि खो सकते हैं। यह हानिकारक है क्योंकि सीखने की प्रेरणा के बिना किसी भी क्षेत्र में सफल होना असंभव है। इसलिए, क्या यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सीखने में रुचि पैदा करने के लिए बच्चों को कम उम्र में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए।
- **माता-पिता की आदतें और भागीदारी**— माता-पिता अपने बच्चे की शिक्षा में एक अमूल्य संसाधन हैं। यह उन अध्ययनों द्वारा समर्थित है जिन्होंने दिखाया है कि माता-पिता की भागीदारी बेहतर स्कूल प्रदर्शन से जुड़ी हुई है। दूसरे शब्दों में, माता-पिता अपने बच्चे की शिक्षा में जितना अधिक शामिल होते हैं, उनका लक्ष्य (ग्रेड बिंदुओं का औसत) उतना ही अधिक होता है।

शैक्षणिक उपलब्धि का महत्व

‘उपलब्धि’ शब्द वांछित उद्देश्यों या लक्ष्य या स्तर को प्राप्त करने के कार्य को संदर्भित करता है। शैक्षिक रूप से, ‘उपलब्धि’ शब्द किसी विशेष क्षेत्र में वांछित स्तर तक किसी व्यक्ति के प्रदर्शन को संदर्भित करता है। उपलब्धि छात्र की क्षमता और प्रदर्शन की उपलब्धि है। यह बहु-आयामी और जटिल रूप से मानव विकास और संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास से संबंधित है। उपलब्धि का उपयोग आमतौर पर करने की क्षमता, करने की क्षमता या करने की प्रवृत्ति के अर्थ में किया जाता है। यह व्यक्ति के सीखने की स्थिति या स्तर है और जो उसने सीखा है उसे लागू करने की उसकी क्षमता है। यह स्कूल के विषयों में प्राप्त ज्ञान और विकसित कौशल को संदर्भित करता है, जिनका मूल्यांकन स्कूल के अधिकारियों द्वारा उपलब्धि परीक्षण की मदद से किया जाता है, जो मानकीकृत या गैर-मानकीकृत हो सकता है।

शैक्षणिक उपलब्धियों में सुधार के लिए युक्तियाँ

अकादमिक उपलब्धि में सुधार करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक छात्रों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाने के लिए प्रोत्साहित करना है। हालांकि, लक्ष्यों और उद्देश्यों को उन्हें सूचित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, माता-पिता को स्कूल और महाविद्यालय परिसर के अंदर होने वाली घटनाओं के बारे में पता होना चाहिए। छात्रों के लिए शिक्षकों और छात्रों के बीच संचार में सुधार महत्वपूर्ण है। स्कूल प्रबंधन विभिन्न हितधारकों के बीच पारदर्शिता बढ़ाने के लिए संचार मॉड्यूल का उपयोग कर सकता है। कई बार, शिक्षकों को कक्षा की सीमाओं के बाहर छात्रों के साथ अतिरिक्त जानकारी साझा करने की आवश्यकता होती है। इसी तरह, छात्रों को रिवीजन और सेल्फ स्टडी के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। संचार मॉड्यूल होने से उन्हें समय और स्थान की चिंता किए बिना अपने शिक्षकों तक पहुंचने में मदद मिलेगी छात्रों के प्रदर्शन पर नजर रखना उनकी शैक्षणिक उपलब्धि जानने के लिए महत्वपूर्ण है। संस्थान के व्यवस्थापक ध्यान देने की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को जानने के लिए टीचमिंट द्वारा प्रदर्शन रिपोर्ट मॉड्यूल का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही, वे छात्रों की उपस्थिति रिकॉर्ड पर रिपोर्ट प्राप्त करेंगे। छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन को कैसे बेहतर बनाया जाए, यह समझने के लिए शिक्षक और व्यवस्थापक मिलकर काम कर सकते हैं। ऐसा करने का एक तरीका छात्रों को स्वायत्तता प्रदान करना है। स्वायत्तता प्रदान करने और जानकारी तक पहुंच प्रदान करने से छात्रों की व्यस्तता, प्रेरणा और उपलब्धि की भावना में सुधार हो सकता है। शैक्षणिक उपलब्धि शिक्षा के साथ-साथ सीखने की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह इस अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दुनिया में बच्चों के भविष्य का एक सूचकांक बन गया है। यह शैक्षिक प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक रहा है। यह एक प्रमुख लक्ष्य भी है, जिसकी सभी संस्कृतियों में प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। शैक्षणिक उपलब्धि एक महत्वपूर्ण तंत्र है जिसके माध्यम से किशोर अपनी प्रतिभा, क्षमताओं और दक्षताओं के बारे में सीखते हैं जो करियर की आकांक्षाओं को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। किसी भी शैक्षिक व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक छात्रों की उपलब्धि है। उपलब्धि के स्तर के आधार पर, व्यक्तियों को उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले, औसत और निम्न प्राप्त करने वाले के रूप में वर्णित किया जाता है।

उच्च और निम्न उपलब्धि

उच्च शैक्षणिक उपलब्धि वह व्यक्ति है जिसने अपनी क्षमता को इतना अधिक चैनलाइज किया है कि वह प्राप्त करने की अपेक्षा से अधिक प्राप्त करता है। इसके विपरीत, एक कम उपलब्धि वाला वह होता है जिसका शैक्षणिक प्रदर्शन बुद्धिमत्ता-परीक्षण के अंकों से अपेक्षा की तुलना में बहुत कम होता है। दरअसल ऐसा छात्र शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए एक चुनौती होता है क्योंकि उसका आईक्यू बताता है कि वह कक्षा में अपने अंकों से बेहतर करने की क्षमता रखता है। किसी भी शिक्षा व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक छात्रों की उपलब्धि है। उपलब्धि के स्तर के आधार पर व्यक्तियों को उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले, औसत उपलब्धि प्राप्त करने वाले और निम्न उपलब्धि प्राप्त करने वाले

के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उच्च उपलब्धि वे हैं जो एक लक्ष्य प्राप्त करते हैं। उच्च उपलब्धि वह छात्र होगा जो उच्च अंक, अच्छे ग्रेड प्राप्त करता है। वे वह काम करते हैं जो जरूरी होता है और उसे बखूबी करते हैं। वे अच्छे समय-प्रबंधन कौशल के साथ सुव्यवस्थित होते हैं, यही वजह है कि वे समय पर साफ-सुथरा काम करते हैं। वे अच्छा व्यवहार करते हैं, कक्षा के वातावरण में अच्छी तरह से समायोजित होते हैं और कक्षा की चर्चाओं में उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले आवश्यक रूप से प्रतिभाशाली नहीं होते हैं, हालांकि कुछ उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले भी प्रतिभाशाली होते हैं। उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले अक्सर अच्छे ग्रेड या उच्च प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा से बाहरी रूप से प्रेरित होते हैं। वे अक्सर स्माइली चेहरों वाले स्टिकर से भी प्रेरित हो सकते हैं। उच्च प्राप्तकर्ताओं को औसत कक्षा में पेश किए जाने वाले शैक्षिक वातावरण से परे एक शैक्षिक वातावरण की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रतिभाशाली बच्चों को सफल होने के लिए समान वातावरण की आवश्यकता हो। शैक्षणिक कारकों के लिए, पूर्व शैक्षणिक उपलब्धि एक प्रमुख शैक्षणिक भविष्यवक्ता है। उच्च प्राप्तकर्ताओं को औसत कक्षा में पेश किए जाने वाले शैक्षिक वातावरण से परे एक शैक्षिक वातावरण की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रतिभाशाली बच्चों को सफल होने के लिए समान वातावरण की आवश्यकता हो। हर कोई अपने आप को एक उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाला समझना चाहता है। कुछ शोधकर्ताओं ने छात्रों को उनके प्रदर्शन के आधार पर उच्च-प्राप्तकर्ता और निम्न-उपलब्धि वाले के रूप में वर्गीकृत किया है। किसी भी पैमाने में उच्च निम्न उपलब्धि को कुछ मानदंडों के अनुसार परिभाषित किया जा सकता है। परिभाषाएँ व्यक्तिपरक हैं और किसी भी स्वीकृत परिभाषा के अनुसार उच्च और निम्न उपलब्धि पर विचार करने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं हैं। इसे दो छोरों पर अंकों के कुछ प्रतिशत के आधार पर या पैमाने के ऊपर और नीचे कुछ विषयों के आधार पर औसत से ऊपर और नीचे कुछ निर्धारित अंकों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

ऐसे कई कारक हैं जो आंतरिक और बाहरी दोनों कारकों से शैक्षणिक उपलब्धि और छात्र प्रतिधारण की उन्नति में योगदान करते हैं। बाहरी कारक स्वयं छात्रों के व्यक्तिगत और परिवार से प्राप्त होते हैं, जबकि बाहरी कारक विश्वविद्यालयों, कक्षा में व्याख्याताओं और अकादमिक सलाहकार से प्राप्त होते हैं। अच्छी प्रेरणा वास्तव में हमसे आती है। प्रेरणा इच्छा, प्रयास और दृढ़ता की बात करती है। एक छात्र का प्रदर्शन स्वयं या स्वयं द्वारा बनाए रखा जाता है। हालांकि यह सच है, छात्र भी मनुष्य हैं जिन्हें उन भावनात्मक तत्वों से अलग नहीं किया जा सकता है जो उन्हें व्यवहार और व्यवहार दिखाने में प्रभावित कर सकते हैं। भावनाओं का वातावरण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के वातावरण, स्वयं छात्रों के आसपास की पर्यावरणीय स्थितियों से प्रभावित हो सकता है। इस संदर्भ में, तात्कालिक वातावरण का अर्थ है छात्रों के परिवार जो एक ऐसा माहौल बनाने में भूमिका निभा सकते हैं जो छात्रों की शिक्षा को आगे बढ़ाने में उनकी भावना को प्रभावित करता है, खासकर अगर छात्रों और परिवार के छात्रों के बीच शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह का घनिष्ठ संबंध हो।

संदर्भ ग्रन्थ-

- Ayodele, C. S., & Adebisi, D. R. (2013). Study Habits as Influence of Academic Performance of Students Nurses of Banquet State University. *International Journal of Nursing Science*, 5(2), 60-65.
- Khan ZN. Factors effecting on study habits. *World J Educ Res*. 2016;3(1):145-150. doi:10.22158/wjer.v3n1p145
- Palani, K.K., 2012. Promising reading habits and creating literate social. *International Reference Research Journal*, 3(2): 90. *View at Google Scholar*.
- Rabia M, Mubarak N, Tallat H, Nasir W. A study on study habits and academic performance of students. *Int J Asian Social Sci*. 2017;7(10):891-897. doi:10.18488/journal.1

